

چڑھدے پنجاب دی غزل اتے دہشت گردی دے پرچھاویں

پروفیسر داکٹر مجاہدہ بٹ¹، سنبل اکرم²

¹ چیئر پرسن شعبہ پنجابی
لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی، لاہور
² لیکچرار گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج
برائے خواتین، کینٹ لاہور

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16869720>

Punjabi is one of the oldest languages, and since ancient times, remarkable literary work has been produced in it. Thus, Punjabi literature holds a significant place among world literatures. Poets of both the classical and modern eras have served the Punjabi language and literature in unique and valuable ways. After the creation of Pakistan, modern Punjabi poets introduced new trends and themes. These poets include those who write both poems and ghazals, and the effects of terrorism are increasingly visible in their ghazals, as poetry often reflects its surrounding environment and the emotions of the people.

Punjabi writers and poets have not remained untouched by the challenges of terrorism and have addressed this issue in their writings. This paper will highlight such poets and their contributions. The looting and suffering faced by Pakistani society and its people is a tragic reality, especially since terrorism began to intensify in the 1980s.

The growing presence of terrorism is metaphorically consuming the nation, with its influence spreading daily. This ever-increasing threat is now visibly affecting writers and poets across all languages.

چڑھدے پنجاب دی غزل اتے دہشت گردی دے پرچھاویں

پاکستان ایس ویلے دہشت گردی دے چکڑ وچ پھسیا ہویا اے۔ دہشت گردی دے کئی حصے نیں معاشی، مذہبی، اخلاقی، سیاسی تے ریاستی دہشت گردی ساریاں وچ دہشت گردی دیاں مونہ بولدیاں تصویراں نیں۔ پاکستان وچ دہشت گردی اپنیاں آخری حدان تیکر اپڑ چکی اے۔ جس پاروں پاک فوج نوں ایس نوں ٹکن لئی کندھ بن کے کھلونا پیا اے۔ قانون نافذ کرن والے عملے وی ایس دا شکار ہو رہے نیں۔ دہشت گردی توں مراد خوف، ڈر تے خطرے دی انتہا اے جیہدے توں کوئی فرد یا معاشرہ متاثر ہوندا اے۔ اچیہا ماحول جیہدے وچ لوکائی حیاتی دے بنیادی حق توں محروم ہوجائے۔ بدامنی تے قتل و غارت دی اوہ فضا جیہدے وچ انسان نوں جان بچاون دے لالے پے جان تے اوہ ڈر، خوف پاروں ذہنی تے نفسیاتی مریض بن کے رہ جاوے۔

خطے یا معاشرے وچ بدامنی، خوف تے ہراس نال افراتفری پھیلانا دہشت گردی اے۔ معاشرے وچ بدامنی، خوف تے ہراس دا سلسلہ ازلاں توں چل رہیا اے۔ دہشت گردی جانی وی ہوسکدی اے تے مالی وی۔ دنیا وچ کوئی اچیہا حصہ نہیں جتھے دہشت گردی نہ ہوئے۔ جی اپنے آپ نوں محفوظ نہیں سمجھدے۔ ہر ویلے کسے حادثے، کسے وقوعے دے خوف نے اوہناں نوں ذہنی مریض بنا چھڈیا اے۔ ایہہ ریاستی تے سیاسی معاشی تے معاشرتی قبضے دا ردعمل اے۔ کئی تھانواں تے انسانی حقوق دی خلاف ورزی ہو رہی اے جیہدی سب توں بھڑی مثال مقبوضہ کشمیر اے۔ مقبوضہ کشمیر وچ لکھاں مسلمان شہید کردتے گئے۔ ایہہ سلسلہ بن وی جاری اے تے اوہدوں تیکر جاری رہوے گا جد تائیں اوہناں نوں آزادی نہیں ملدی۔

جانی دہشت گردی توں مراد انسانی حیاتی نوں نقصان اپڑا کے خطے وچ دہشت افراتفری تے حالت جنگ پیدا کرنا اے۔ دہشت گردی نے لوکائی دے دلاں وچ ڈر تے خوف پیدا کیتا ہویا اے جیہدے پاروں اوہ گھر توں باہر نکلن تے بالائے نوں وی باہر گھلن توں گھبراندے نیں۔

"It is used in this regard primarily to refer to violence during peacetime or in context of war against non-combatants."⁽¹⁾

دہشت گردی نے پاکستان دی ریاست، حکومت تے عوام نوں براہ راست اپنے نرغے وچ لٹا ہویا اے۔ 1997ء وچ دہشت گردی دے خاتمے لئی اک قانون منظور کیتا گیا۔ قانون وچ دہشت گردی دی جیہڑی تشریح کیتی گئی اوہ ”ہر اوہ کم جیہدے پاروں کوئی فرد یا معاشرہ خوف دا شکار ہووے۔ اوہ دہشت گردی دے زمرے وچ آوندا اے اوہنوں اوہدے مطابق سزا دتی جاوے۔“⁽²⁾

بستی بستی ونڈدے نیں جو نفرت دی چنگاری
خورے کتھوں آجاندے نیں لوہیاں دے بیوپاری⁽³⁾

اک دور وچ قتل عام تے مار گٹ دہشت گردی اکھویا ایہدے لئی ریاست حکومتاں تے حکمران سماج دے اڈو اڈ کرداراں نوں سیاسی، ذاتی تے مالی فائدیاں لئی ورتیا فیر دہشت گردی وچ معاشی جبر دے نویں طریقے ایجاد ہوئے۔ جیہڑے بین الاقوامی

سطح توں شروع ہوکے مقامی سطح تیک اہڑے۔ دہشت گردی لئی مذہبی حربہ بھرپور طریقے نال ورتوں وچ لیا یا جاندا اے۔ مذہبی دہشت گردی دی سرپرستی ریاست حکومت تے حکمران کیتی تاں جے لوکائی اوہناں دی حاکمیت ول توجہ نہ دیوے۔ اوہناں دا معاشی تے معاشرتی استحصال جاری رہوے۔ فکری تے ادبی دہشت گردی دا بنیادی مقصد لوکائی نوں کرابے پاکے اوہناں نوں اپنے حق دے شعور توں ڈور رکھنا سی ایس مقصد لئی تعلیمی نصاب ورتیا گیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی وی ایہدا بہترین آلہ اے۔

پنڈاں وچ غریباں نال کیتا سلوک اوہناں دے جذبات جیہڑے دل وچ ای گھٹ کے رہ جانداں نیں کجھ جھگیں وچ بہہ کے ای لوکاں دے ظلم و ستم دا نشانہ بن دے نیں۔ اک دور وچ کنیزاں تے غلاماں دا رواج سی۔ کھاندے پیندے رُجے پجے خاندان تے گھر دی سیوا لئی غلام تے کنیزاں رکھدے۔ اوہناں اتے ظلم کردے اوہناں توں غیر انسانی کم لیندے فیر غلاماں لونڈیاں تے کنیزاں دیاں باقاعدہ منڈیاں لگدیاں سن جیہڑیاں اخلاقی دہشت گردی دی مثال نیں۔

توں	کپڑے	دے	رزق	دی	سوچ	ربا
اسیں	بھکھاں	دے	وکدے	بال	ویکھے	(4)

مالک ملازم نوں گالھ مندا کرکے برا بھلا اکھ کے جیہڑی اخلاقی دہشت گردی کردا اے اوہ ودھدی ہوئی باقاعدہ ذہنی تے جسمانی تشدد بن گئی۔ مالک تے ملازم دے رویے مختلف نیں۔ مالک دی سوچ صرف پیسہ اے جیہڑی انسانیت دے خلاف وڈی دہشت گردی اے۔

اخلاقی دہشت گردی انسان تے انسانیت دی تذلیل اے ایہدے نال نیویں طبقے دے لوک مستقل نفسیاتی مریض بن جانداں نیں۔ اوہناں وچ ترقی بہتری تے خوشحالی دیاں ساریاں سدھراں مر مُک جاندیاں نیں۔ آگے ودھن دا جذبہ مُک جاندا اے۔

مظلوماں	دی	چیک	وچاری	اندر	ای	رہ	جانندی	اے
اُچیاں	لمیاں	پکیاں	کندهاں	اس	ظالم	سنسار	دیاں	(5)

اخلاقی دہشت گردی دی سب توں بھیڑی شکل منفی دہشت گردی اے۔ ایہدا وڈا نشانہ سوانیاں نیں۔ پنجاب سماج زنانی دی عزت تے احترام دی سب توں بہترین مثال اے۔ دنیا دی کسے تہذیب وچ کوئی اجیہی ادبی مثال نہیں۔

پائیاں	رکھیاں	ماواں	بالاں	دے	گل
چپتی	چپ	رکھیاں	چپ	دے	چپتی

سائنس تے صنعتی ترقی پاروں ابھرن والے مشینی دور دی تیزی تے دوڑ نے انسان نوں متاثر کیتا۔ جبر تے ڈر دا خوف ہر ویلے بندے دے دل وچ رہندا اے۔ رہی سہی کسر سرمایہ داری نظام دی آپا دھاپی، نفسا نفسی، خود غرضی، معاشی، معاشرتی ہوس پرستی نے پیراں تھلیوں زمین کھچ لئی اے۔ اوہ ہواواں وچ اڈ رہیا اے۔ اوہناں تاریخ تے تہذیب دی پچھان تے سماجی جڑت دا کوئی احساس نہ رہیا اوہدے اندر کوئی رشتہ کوئی تعلق باقی نہیں رہن دتا گیا۔ جدوں کوئی رشتہ کوئی سانگا کوئی احترام باقی نہ رہیا فیر کپھڑی ماں کپھڑی بہین تے کپھڑی بھر جانی صرف زنانی باقی رہ گئی۔

ظالم	دا	بتھ	اوتھے	کوٹھے
کجھ	نہیں	بنیا	باواں	دا

ایس صورت حال نے لوکائی نوں بہت متاثر کیتا۔ زنانی اپنے سماجی کردار وچ ترقی تے وادھے لئی زنانی بہت چھیتی مرد نوں پچھے چھڈ گئی۔ اوس ساریاں وڈیاں پوزیشناں اتے قبضہ کر لیا پر افسوس کہ جدوں اوہ عملی حیاتی وچ آکے دفتران تے ہور شعبیاں وچ اوہ مرداں نال آ بیٹھی۔ اوہناں مرداں دے استحصالی رویے نال ذہنی تے اخلاقی دہشت گردی دا سامنا کرنا پیا۔ ہر ملک ہر تھانوں دہشت گردی نوں انتہا پسندی دے پردے وچ مذہب دا لبادا پویا اے جس پاروں انسان تے انسانیت نوں تباہی تے بربادی دے سوا کجھ نہ لہیا۔ دہشت گردی نوں مذہب دا تحفظ دین والیاں بارے شیخو اکھدے نیں:

”اگر یہی انسان ہے جس نے طالبان کا روپ دھار لیا ہے۔ قبائلی علاقوں کو خونی تجربہ گاہ بنالیا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور انسانوں کو جانوروں کی طرح ذبح بھی کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت تو پتھروں کو بھی موم کر دیتی ہے مگر یہ کیسے انسان ہیں؟ اگر یہی انسان ہیں تو انہیں کیا نام دیا جاسکتا ہے میں کسی اور کی بات نہیں کرتا مجھے اپنے انسان ہونے پر شرمندگی ہے۔“ (8)

اچ	کل	ڈاکو	بن	گئے	نیں
پہرے	دار	حیاتی	گئے	نیں	دے

ہر ویلے چنگیائی تے بہتری دی امید آس رکھنا۔ ایس لئی مذہب دے خود ساختہ نمائندے کدی معاشی تے معاشرتی تے کدی سیاسی تے حکومتی نظام تے اوہدے اصولاں نوں تبدیل کرن لئی مذہب نوں ای ہتھیار دے طور تے ورتدے نیں۔ ایہہ وی تاریخی حقیقت اے کہ اسلام وچ پیش امام دا کوئی تصور نہیں جیہڑا وی نیک بندہ ہووے اوہ امامت دا فرض ادا کرسکدا اے۔ دوجا ایہہ کہ کسے نوں مذہبی آگو بن کے اوہدی نمائندگی کرن دا کوئی حق نہیں۔

دھڑیاں تے گروپاں نوں حکمران طبقہ اپنے فائدے لئی ورتدے نیں جس پاروں معاشرتی سانجھ وچ ٹٹ بھج ہوندى رہندی اے۔ لوکی فکری طور تے حاکمیت دے خلاف احتجاج نہیں کردے حکمران موجد ماندے نیں۔

ات دیس دا گردی بر اک شہر وے ہوسیا ہویا بابا(10)

جدوں ایہہ دھڑے تے گر وپ مضبوط ہوجاندے نیں فیر آپ وی نظریاتی تسلط لئی میدان وچ آندے نیں۔ ریاست حکومت تے سیاست نوں چیلنج کرن لگدے نیں جس دی مثال بھارت وچ ”شیو سینا“ گروہ دی اے جیہنے پاکستان بنن دی مخالفت کیتی فیر بابری مسجد دے معاملے آتے مسلماناں دے خلاف کاروائیاں کیتیاں تے ہزاراں مسلمان شہید ہوئے۔ اوسے زمانے ہندوستان وچ شدت پسندی تے انتہا پسندی وچ وادھا ہویا۔ مسلماناں دے خلاف دہشت گردی دیاں باقاعدہ منظم کاروائیاں ہوئیاں۔ جدوں دہشت گردی تے انتہا پسندی نوں ریاست تے حکومت دی تھاپنا ہووے تاں فیر اوہدا اثر ڈھیر سنگھنا ہوندا اے۔

ایہہ حکمراناں تے انتہا پسندی دی سیاسی سانجھ دی بدترین مثال اے۔ اک بور مثال برما وچ بدھ مت دے بھکشواں دیاں مسلماناں دے خلاف کاروائیاں سن جیہناں وچ ہزاراں مسلمان شہید ہوئے۔ لکھاں نوں ہجرت کرکے دوجے ملکاں وچ پناہ لینی پئی۔

گلیاں	خوشیاں	ہاسے	ربا
دہشت	چوں	پاسے	ربا
کٹیاں	پیار	پریتاں	ربا
حملے	وچ	مسیتاں	ربا(11)

صدی جیہنوں انفارمیشن ٹیکنالوجی دا دور آکھیا جاندا اے ایہدے وچ پوری دنیا دے دو سو توں ودھ ملکاں وچوں کسے اک وی ملک وچ ہون والی کوئی کاروائی اک پل وچ خبر پوری دنیا وچ کھلر جاندی اے۔

لیکاں	کٹی	جاندے	او
دھرتی	پئی	جاندے	او
ماواں	کد	جین	گنیاں
رُکھ	تے	پئی	جاندی

او(12)

جدوں علم تے عمل سانجھ کرلیندے نیں تے فیر اوہناں نوں دہشت گردی تے مسلح کاروائی لئی باقاعدہ تربیت دتی جاندی اے جس دی تازہ ترین مثال نیوزی لینڈ وچ ہون والا حملہ اے۔ جمعہ المبارک نوں مسلمان فرض نماز دی ادائیگی لئی اکٹھے سن۔ دہشت گردی آسٹریلیا توں سوچے سمجھے منصوبے دے تحت باقاعدہ دہشت گردی دی تربیت لے کے آیا تے کارروائی کردتی۔ ایہناں گروپاں دے اکٹھا ہون بارے آکھیا گیا اے:

دو	تن	تیلے	رل	کے	بن	گئے	گٹھا
پنج	ست	بندے	رل	کے	لشکر	ہوگئے	نیں(13)

اک بور منظم کاروائی سری لنکا وچ ہوئی جیہدے وچ اگو ویلے عیسائیاں دے گرجا گھراں نوں اوس ویلے نشانہ بنایا گیا جدوں عیسائی ایسٹرن دی عبادت کرن اپنیاں گرجیاں وچ اکٹھے سن۔ ساریاں کاروائیاں مذہب دے ناؤں آتے ہوئیاں جیہناں دا بنیادی مقصد اپنے توں آڈ کسے نوں سچا نہ سمجھنا تے اوہناں نوں مکا دینا سی۔

دہشت گردی پچھے 40 ورہیاں دی تاریخ دا سبھ توں وڈا سچ ایہہ اے کہ سب توں بہتا نقصان پاکستان دا ہویا۔ ہزاراں دی گنتی وچ معصوم بے گناہ پاکستانی مارے گئے جیہناں وچ زنانیاں، بڈھے، بال تے ایانے وی شامل سن۔ بم دھماکیاں تے خود کش حملیاں وچ سینکڑے عمارتاں تے ادارے تباہ کیتے گئے۔ خاص طور تے سیکورٹی دے مرکزوں تے پولیس دے تربیتی سنٹراں نوں نشانہ بنایا گیا۔ تاں جے اوہناں دے حوصلے پست ہون اوہ فرض پوری طرحاں ادا نہ کرن۔ لوکاں دا اوہناں آتے اعتماں تے بھروسہ گھٹ جائے سچ ایہہ وے کہ ایہناں اداریاں نے قربانی دیاں نویاں مثالاں قائم کیتیاں پر فرض توں پچھے نہ ہوئے ایہناں حملیاں توں بعد ٹٹیاں عمارتاں تے وکھرے لوکاں نوں شاعر انج بیان کردا اے:

کیہدے	کیہدے	پھٹ	میں	سیواں	دیاں	کیہنوں	کیہنوں
کرل	ورگے	منظر	وچوں	لبھاں	کیہنوں	کیہنوں	کیہنوں(14)

ایہناں کاروائیاں مگر پاکستان دے دشمن ملکاں تے اوہناں دے خفیہ اداریاں دا ہتھ سی جیہناں قومی یکجہتی تے معاشرتی سانجھ نوں توڑن، نفرت تے تعصب نوں ہوا دین دے منصوبیاں آتے عمل کردیاں اقلیتی عبادت گاہواں نوں نشانہ بنایا۔ دہشت گرد بم دھماکیاں تے خودکش حملیاں پاکستان دیاں ارباں ڈالر دیاں جائیداداں تباہ ہوگئیاں۔ صنعتی ترقی رُک گئی، کاروبار تباہ ہوگئے، بیرونی سرمایہ کاری بے اعتباری پاروں جمود دا شکار ہوگئی۔ ملکی سرمایہ دار تے صنعت کار دوجے دیساں وچ جاکے کارخانے لاون لگے۔ پاکستان وچ ترقی دی شرح نیویں آگئی۔ دشمن دے سازشی روپ نے پاکستان وچ معاشی تباہی وچ وادھا کیتا۔ ستم ایہہ کہ ساری دہشت گردی نوں مذہب دی چھتری بیٹھ لکایا گیا جس دا نتیجہ اجے تیکر قوم بھگت رہی اے۔ پاکستان دی فوج نے آپریشن ضرب عضب کرکے پہلے دہشت گرداں دے ٹھکانے ختم کیتے تے فیر آپریشن رد الفساد راہیں پاکستان وچ کھلے انفرادی تے اجتماعی مرکزوں نوں ختم کیتا۔

مسیتاں مزاراں تے گرجا گھراں وچ ہون والے دھماکیاں تے خودکش حملیاں پورے معاشرے نوں ڈر تے خوف دے شکنجے وچ لے لیا۔ شاعر متاثر ہوئے بناں نہ رہ سکیا تے کرا ل اٹھیا:

وچ	مسیبتاں	ہم	ہئے	پھٹدے	چرچاں	دے	وچ	گولے
ٹھاہ	ٹھاہ	دے	وچ	ہور	کنے	سامع	ہوگئے	بولے
جٹے	وچ	برود	دے	بہر	کے	ککھوں	ہوگئے	بولے
وچ	ہوا	دے	اُددے	پہردے	جیوں	رونی	دے	گولے (15)

دبشت گردی دے ماحول نے گھراں دیاں کندھاں ای نہیں سگوں بے وسی نے یقین دے سارے بوبے ہلا کے رکھ دتے۔ کسے نوں کوئی پتہ نہیں سی زندگی کیڑے ویلے کسے حادثے دا شکار ہوجائے۔ اپنے پتران، بھیناں اپنے بہراواں تے سوانیاں اپنے کھسمان بارے سارا دن پریشان رہندیاں جناں چر پرت کے گھر نہ آجاندے اوہناں دیاں اکھاں بوبے لگیان رہندیاں تے ہونٹھاں اُتے دعاواں رہندیاں۔

سن	گئے	لبہن	روٹی	بھورا
اُون (16)	کے	پرت	خیریں	شالا

جدوں ہم دھماکیاں تے خودکش حملیاں انسانی سوچ اپنی گرفت وچ لیا ہووے۔ ڈر توں سوا کوئی ہور احساس باقی نہیں رہندا۔ ماواں دا ڈر تے ہر ماں دا ہر ویلے ڈر دے شکنجے وچ جکڑیا رہنا فطری عمل اے۔ ایسے عمل دی اک تصویر انجم سلیمی نے اپنی کتاب ”سنتاپ“ وچ کھچی اے ماں جیہدا پتر روٹی رزق دی تلاش وچ گھروں گیا سی پر اوہ پرت کے واپس نہیں آیا۔

کسے	فیر	اوس	بیوہ	ماں	دے	دل	وچ	ڈر	نہ	ہووے
جس	دا	گھرو	پتر	شاماں	ویلے	گھر	نہ	ہووے	(17)	

جدوں ڈر تے خوف نے سماج تے اوہدے ہر فرد نوں وی دبوچ لیا ہووے۔ لوکائی نوں اپنے گھر محفوظ نہیں لگدے چار چھیرے دا ماحول ویکھ کے اوہ اپنے آپ توں سوال کردا اے اوہدا ڈر حیرت وچ بدل جاندا اے۔ ایہہ حیرت عام لوکائی دی آواز بن کے اک شاعر راہیں سامنے آؤندی اے۔

میں	کیویں	محفوظ	گھر	اندر	ربیا
گھر	وچ	کے	وی	جے	دل
وچ	رہ	وچ	ڈر	ربیا (18)	

اجیہی صورت حال نے پنجابی غزل اُتے اثرات مرتب کیتے۔ پنجابی غزل دا بیانہ ای بدل گیا کوئی شاعر اجیہا ہووے گا جیہنے ایس ماحول نوں نظر انداز کیتا ہووے۔ سب نے اپنے ڈکھاں دا دکھلا کیتا۔ اصلاح تے فلاں دیاں راہواں دی نشاندہی کیتی۔ دبشت گردی کئی روپ دھار چکی اے جدوں دے ایہدے وچ سیاسی، ذاتی تے مالی مفاد سامنے آئے نیں۔ ادارے تے افراد اپنے فائدیاں لئی آگے آئے نیں۔ پہلے حکومتاں تے حکمران ایہدے ودھا لئی کم کردے سن سرپرستی تے تعاون اسلحہ تے بارود وی فراہم کردے سن۔ ایہدے مصلح تنظیمیاں وی بنائیاں جاندیاں۔ جدوں ایہہ تنظیمیاں منظم ہوکے اپنیاں کاروائیاں تے وارداتاں کرکے اپنا آپ تسلیم کر لیندیاں نیں فیر اوہناں نال انٹرنیشنل مافیا، اپنے مفاد لئی رابطہ کر لیندا اے اوہ اپنیاں صلاحیتاں بہتر مفاداں تے پیسے لئی اوہناں دے حوالے کر دیندے نیں۔

ایس طرحاں دبشت گرد تنظیمیاں عالمی مافیا دا حصہ بن کے سیاسی دبشت گردی دا حصہ وی بن جاندیاں نیں۔ عالمی سیاسی قوتاں دا آلہ کار بن کے اپنی دھرتی، اپنی لوکائی دے خلاف کاروائیاں کرن لگدیاں نیں۔ ایہناں دی مثال تحریک طالبان پاکستان اے جیہناں مذہب دے ناؤں اُتے لوکاں دے جذبیان، لوکاں دی مذہب نال جڑت نوں ورتیا۔ مساوات تے مبنی اسلامی نظام نافذ کرن دی گل کیتی۔ لوکاں اوہدے لئی قربانیاں وی دتیاں۔ زنانیاں زیور تیکر اوہناں دے حوالے کردتے۔

کلمے	رنگی	پاک	زمین	نوں
چمڈے	نیں	شیطان	وے	لوکا
دبشت	گردی	خودکش	حملے	لوکا (19)
دیس	ہویا	ویران	وے	

ایس دوران عالمی مافیا دا حصہ بن کے پاکستانی علاقیاں وچ کاروائی کروائی گئی۔ فیر بھارت دے نال امریکہ تے بھارت دا تعاون وی لبھن لگا۔ پاکستان نے قبائلی علاقیاں وچوں آپریشن کرکے دبشت گرداں دے سارے اٹے ختم کیتے۔

جتھے مذہبی خیال کم نہیں کردے اوہھے لوکائی نوں ہور چکراں وچ پادتا جاندا اے۔ اجیہے گروہ بنائے جاندے نیں جیہڑے معاشی تے معاشرتی، ریاستی تے سیاسی آزادیاں دی بریفنگ وچ نویاں خواہشاں نوں جنم دے کے اپنے فائدیاں لئی کم کردے نیں۔ ایس نوں ریاستی دبشت گردی اکھیا جاندا اے۔ دشمن اپنے مخالف ملکاں نوں کمزور کرن لئی اجیہاں تنظیمیاں بنواندے تے اوہناں کولوں دبشت گردی کرواندے نیں۔

اج	دا	دبشت	گرد	وی	کل	تک	تیرا	سی
کیڑی	گلوں	پھل	نوں	منصف	ساری	خار	بنا	دنا
کدھر	گئے	نیں	دبشت	گرد	بنا	دنا (20)		
بنا	ثبوتوں							

بھانویں اجیہاں کاروائیاں دا نشانہ سرکاری ادارے تے ملازم ہون پر فیر وی ایہدے وچ عام آدمی نشانہ بن دا اے۔ لہذا جدوں اک خاندان کسے کاروائی توں متاثر ہوندا اے فیر معاشرہ اک واری ہل کے رہ جاندا اے۔ بابا نجمی لکھدے نیں:

ایسے طرحاں دھماکیاں مگروں جیہڑا رونا پٹن چیکن جھاڑا ہوندا اے اوہ شاعر دیاں اکھاں توں ڈور نہیں جدوں خودکش حملے عام ہو گئے تے ہر پاسے قیامت دا منظر دکھائی دین لگ پیا اوہدوں انسان دا لہو ہر پاسے کھلریا لہراں وانگ دکھائی دین لگ پیا۔

میتھوں ویکھے نہیں جاسکدے
لوکی ہائیں مار بلکدے (28)

زمیندار ہووے جاگیردار ہووے یاں کوئی پٹواری نچلے طبقے اُتے ظلم وچ کوئی کسر نہیں چھڈدا۔ جاگیرداری نظام وچ تگڑیاں دے محل تے اُچیرے ہو گئے نیں ماڑیاں دے کوٹھے آج وی کچے نیں۔ تگڑیاں دے کتے کھنڈ، گھبھو کھاندے نیں جد کہ ماڑیاں دے چلے تے بلدے نیں پر ہانڈی وچ بھکھاں پکائیاں جاندیاں نیں۔ ایہہ وی اک طرحاں دی معاشی دہشت گردی اے۔

ازلاں توں ای کچے گھر نوں
محل چوبارے اُتے ٹنگدے رہے نیں (29)

امیراں دی حکمرانی غریباں اُتے ہمیش توں رہی اے تے غریباں دے کچے گھراں نوں تھوڑی جنی وڈے گھر دی ہوا دا جھونکا وی برباد کر کے رکھ دیندا اے۔ ایہو ای معاشی دہشت گردی وی اے۔

کوئی زمانہ ہووے ظلم تے جبر دا شکار سوانی دی اوزار دباؤن لئی اوہنوں ہمیشہ ماریا کٹیا جاندا اے۔ ڈرایا دھماکیا جاندا اے جیہڑی دہشت گردی دی سب تھوں بھیڑی شکل اے۔ بدقسمتی ایہہ کہ معاشرتی دہشت گردی دا شکار سوانی دا سانگا مسلمان ملکان نال رلدا اے۔ اوہ اسلام دا دعویٰ وی کردے نیں تے زنائیاں نوں برابر دا حق وی نہیں دیندے۔

امیر معاشی تے سماجی ورت وپہار ماڑیاں اُتے مسلط کردے نیں اپنے فیدے والیاں قدران، روایتاں، ریتاں رسماں تے رواج بنا کے اوہنوں لاگو کردے تے دوجیاں نوں اوہدا پابند کرن دے جتن کردے نیں۔ ایس طرحاں اخلاقی دہشت گردی وجود وچ آؤندی اے۔

ساری کھیڈ معاشی تے سیاسی جبر دی اے جیہنے دہشت گردی نوں نویں روپ تے نویاں شکلاں دتیاں نیں۔ کدھرے مذہب دا ہتھیار ورتیا جاندا اے تے کدھرے نظریے نوں بندوق بنا کے ورتیا جاندا اے جس دا سب توں ودھ نقصان انسان تے انسانیت نوں ہوندا اے۔

جدوں چار چفیرے اگان بلدیاں ہون دھماکے ہون انسانی جسم لوٹھڑے بن کے ہوا وچ اُددے دسن۔ فیر شہر نہیں رہندے تے قبرستان چنگے لگن لگدے نیں۔ شاعر نمانا کسے ہور نوں تے کجھ نہیں اکھ سکدا ہتھ وچ تلوار لے کے اوہدا گاٹا نہیں وڈھ سکدا صرف اپنے آپ نوں سوال کردا اے:

کیہنے کول بنیرے کیتے
ہتھوں ڈور سویرے کیتے (30)

دہشت گردی بہاویں کسے روپ وچ ہووے اوہدا کوئی ناں ہووے اوہنے دنیا نوں نہ امن دتا اے نہ تحفظ انسان جیہنوں رب نے بڑے چاواں نال گھڑیا فیر اوہدی خاطر کائنات بنائی اوہنوں انتہا پسندی تے دہشت گردی دی نہیں امن تے شانتی دی لوڑ اے۔ ایہدے لئی کسے دہشت گردی دی نہیں صوفی درویش تے فقیر دی لوڑ اے۔

ایسے وچ انسانیت دی پناہ اے انسان ہووے گا تے کائنات رہوے گی۔ جیہڑی انسان لئی بنائی گئی سی تے انسان نوں ایہدا راکھا بنایا گیا اوہ وی انسان نیں۔

دہشت گرداں نے اپنے نظریے دے تسلط واسطے اپنے خلاف نظریے رکھن والے مذہبی دھڑیاں نوں نشانہ بناؤنا شروع کیتا۔ مسیتاں مزار تے گرجا گھراں اُتے حملے کرائے۔ خودکش حملے تے بم دھماکے ہوئے۔ لوکاں نوں اپنے مذہب اپنے عقیدے مطابق عبادتاں کرنیاں اوکھیاں ہو گئیاں لوکاں عبادت لئی عبادت گاہاں وچ جان دی بجائے اپنے گھراں وچ کٹھیاں ہو کے یاں کلے عبادت کرنا شروع کردتا۔ ڈر تے خوف دے ایس ماحول نوں معاشرے دا سب توں حساس طبقہ شاعر، ادیب تے فن کار وی متاثر ہوئے پر ایہہ وی گل منی پر منی اے جیہڑا شاعر، ادیب ایس نظریے تے ایس عمل دی مخالفت کردا سی اوہنوں باقاعدہ دھمکیاں دتیاں جاندیاں سن سگوں کجھ لوک اچھے وی نیں جیہڑے موت دے حوالے کیتے گئے۔

شاعر ادیب اپنی تحقیق وچ غزل وچ دہشت گردی دی بھرویں انداز وچ ننڈیا کردے سن اوہناں وی کھلے انداز تے رنگ ڈھنگ وچ گل کرن دی تھان علامتاں تے اشاریاں وچ اپنے وچار بیان کرنا شروع کردتے۔

کوئی تاتاری لنگھے نیں
رستے لہو وچ رنگے نیں (31)

تاتاری، تاریخی پس منظر وچ منگول سن جیہناں جنوب وسطی ایشیا بغداد تے اوس ویلے دے ہندوستان وچ تباہی لیاؤندی۔ انساناں نوں قتل کر کے اوہناں دے سراں دے مینار بنائے۔ دہشت گرد انساناں سراں نوں فٹ بال بنا کے کھیڈدے تے ٹھڈے مار کے گول کردے رہے نیں ایہہ اوہ ماحول سی جیہنے ڈر تے خوف دی اک اجیبی فضا بنائی جیہدے وچ شاعر اپنی ذمہ داری نبھاؤندے ہوئے غزلاں لکھنیاں شروع کیتیاں۔ ڈر تے خوف شاعراں دے ذہن دا حصہ بن گئے ایس توں اڈ بر بندہ ایہو ای سوچ کے گھروں باہر آؤندا سی کہ خورے پرت کے گھر آنا نصیب ہوئے یاں نہ ہووے۔ ماواں اپنے بچیاں نوں سکول کالج بھیج دیاں تے رب نوں اوہناں دا راکھا بنا کے ٹوردیاں سن جاوون مگروں اوہناں دی حفاظت لئی دعاواں منگدیاں رہندیاں۔ سکول تے کالج وی دہشت گردی دا نشانہ بنے۔

دے دے سکولان وچ بڑھنے نین گئے بال
توں (32) لیاویں گھریں خبریں سچیا ربا

تحقیق لئی جیہڑے معاشرتی ماحول تے ذہنی آسودگی دی لوڑ ہوندی اے۔ اوہ دہشت گردی دے ماحول وچ پوری سچائی نال سامنے نہیں آسکدی۔ جدوں چار چھیرے ڈر تے خوف ہووے براہ راست سچائی نوں قلم دا بیانیہ نہیں بنایا جاسکدا۔ اوہدے لئی علامتاں تے اشارے وضع کیتے جاندے نیں۔ لوکائی نوں وی تے دہشت گرداں نوں وی سنیہا دینا لازم ہوجاندا اے کہ اسیں کسے غیر انسانی تے منفی رویے دے نال نہیں اسیں اوس سچائی دے نال ہاں جیہڑی ازلاں نوں موجود اے۔ ضد نوں انتہا پسندی تے شدت پسندی اکھیا جاندا اے تے ایہدے وچوں ای دہشت گردی جنم لیندی اے۔

ذہناں آتے خوف دے پھرے ہوتلن آتے تالے نین
دیس میرا تڈ منڈ بنا گئے دہشت گرد جیہڑے پالے نین (33)

دہشت گردی نے ادب تے اوبدی ساری شکل صورت مونہہ مہاندے، عمل تے کردار، رویے تے ہمت نوں متاثر وی کیتا۔ اوہدے آل دوالے خوف تے دردیاں کنڈاں وی کھڑیاں کیتیاں پر اک بور تہذیبی سچائی تاں ایہہ وی اے کہ وقت تے حالات دا جبر اپنے رستے آپ بناندا اے۔ کوئی حادثہ یا وقوعہ وڈا فیصلہ کرن تے مجبور کردیندا اے ایس دی اک مثال آرمی پبلک سکول پشاور آتے ہون والے دہشت گرداں دے حملے وچ جیہدے وچ سینکڑے بچے شہید ہوئے سن اوہناں پاکستان دی سیاست، حکومت، معاشرت ای نہیں سگوں فکری رویاں تے رجحاناں نوں تبدیل کرن دی راہ دکھائی۔ اوہ اظہار جیہڑا دلاں وچ سی شاعراں ایس وقوعے نوں بنیاد بنا کے دہشت گردی دے خلاف احتجاج وی کیتا تے اوہدے خلاف ادبی جہاد شروع کرن دا اعلان وی کیتا۔ پرائے فلسفے دی نندیا کردے ہوئے نویں سال وی سامنے لیاؤندے۔

توں صرف لاشاں ویکھ ریہاں این
تے ساٹے چلھے ٹھرے نین جیہڑے
میں بمب والا شہید سمجھاں
تے ایہہ وچارے مرے نین جیہڑے (34)

دہشت گردی نے پورے ادب نوں اپنی گرفت وچ لئی رکھیا پنجابی غزل وی ایہدے توں بہت زیادہ متاثر ہوئی لوکاں نے اظہار دے نویں وسیلے وی تلاش کیتے۔ غزل دے پر شعر وچ اک پورا جہان آباد ہوندا اے۔ اک شعر وچ پوری نظم تے پورا افسانہ مقید کیتا جاندا اے۔ جدوں پنجابی غزل ادبی دہشت گردی دا شکار ہوئی تے بہت کجھ لکھے جاوے دے باوجود چھاپے نہیں چڑھیا پر جدوں پشاور دا واقعہ ہویا لوکاں نوں اپنی گل پورے اظہار نال کرن تے چھاپے چاڑھن دا موقع ملیا بہت ساریاں غزلاں ایس پچھوکڑ سامنے آئیاں۔ اوہ گل جیہڑی چپ چپیتے لک لکا کے ہوندی سی اوہ سرعام آؤنا شروع ہوگئی اوہ غزلاں اوہ شعر جیہڑے صرف نجی محفلاں تے آپسی تبادلہ خیال وچ اک دوجے نوں سننے سنائے جاندے سن اوہ اخباراں تے رسالیاں وچ شائع ہون لگ پئے۔ دہشت گردی دے چرخے لوکائی نوں برداشت دے نال کجھ کہن دا حوصلہ وی دتا۔ ایسے حوصلے نے پنجابی غزل نوں وی اک نواں روپ دتا۔ شاعر نے اعلان کیتا اے:

جنگ میری اے اپنے لئی تے اپنے لئی
جینا مرنا رب دے کولوں لے کے دیس آں (35)

References

- w.w.wikipedia.com
Aqeel Yousaf Zai, Operation Natamam, Lahore: Nigar Shat Publishers, 2010, P:21
Akther Hussain(Mudeer), Lehran, Mahina war, Lahore: Idara Saqafat Pakistan, June 1993, P:26
Tjamaul Kaleem, Barfan Haith Tandoor, Islamabad, The First Fit Publications, 2009, P:27
Muzaffar Ali Shah Neyyar, Deway Jan Duhaiyan, Lahore: Multimedia Affairs 2009:60
Muhammad Asif Khan, Kalam Bulleh Shah, Lahore: Punjabi Adbi Board, 2010, P:55
Aleem Shakeel, Jagan Sady Ny , Lahore: Baba Fareed Book Foundation, 2018, P:30
Muzaffar Ali Shah Neyyar, Deway Jan Duhaiyan, P:65
Aqeel Yousaf Zai, Talibanization, Nigar Shat Publishers, 2009, P: 11
Nazeer Abbas, Kandhan, Lahore: Maktaba Roshan Khayal, 2018, P:23
Tahir Wazirabadi, Asan Marna Nahin, Lahore: Baba Fareed Book Foundation, 2017, P:133
Ibd, P:133
Barfan Haith Tandoor, P:89
Baba Najmi, Sochan Wich Jahan, Lahore: Baba Fareed Book Foundation, 2018, P:194
Ameen Khyal, Bghan Dy Wich Koyal Boly, Gujranwala; Farogh Adab Academy,2014, P:127

- Khadim ul Fuqara Muhammad Mansha Tahir, Ishq Dy Bhanpar, Lahore: Idara Punjabi Likharian, 2005, P:52
- Azam Khan, Kidhar Nasan, Lahore: 2005, P:65
- Anjum Saleemi, Santap, Lahore: Hum Khyal Publishers, 1996, P:31
- Tajamul Kaleem, Wehary Da Rukh, Lahore: Saanjh Publications, 2017, P:55
- Kon Wichye Bahar, Kon Wahaye Bahar, Lahore: Maqsood Publishers, 2014, P:38
- Ibd,P:63
- Ibd,P:92
- Dilshad Ahmad Chan, Chan Sufny, Lahore: Idara Punjabi Likharian Zuban Ty Saqafat,1999, P:118
- Zahid Huma, Sochdi Cheek, Lahore: Zahid Publishaers, 1992, P:58
- Akram Sheikh, Pathran Wich Akh, Lahore: Bhulekan Publishers, 2005, P:27
- Baba Najmi, Akharan Wich Samundar, Lahore: Baba Fareed Book Foundation,2017, P:35
- Ibd,P:32
- Akhter Hussain Akhter,(Editor Chief), Lehran, Meina War, Islamabad: Idara Saqafat Pakistan, April, 2003, P:19
- Patharan Wich Akh, P:56
- Chaup Ton Baad, P:92
- Mohsin Naqvi, Ghair Matboa, Mamlooka, Mohsin Naqvi, Lahore
- Ptharan Wich Akh, P:72
- Ibd,P:56
- Anwar Abbas Anwar, Ghair Matboa, Mamloka, Anwar Abbas Anwar
- Tajamul Kaleem, Han Di Sooli, Lahore: Saanjh Publishers, 2017, P:46

